

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Султонова Лола Джаханкуловна

Нишанова Юлдуз Хатамовна

Ахмадова Мафтуна Амин кизи

Бухарская Государственные Медицинская Института
Кафедры Медицинская радиология и ядерная медицина
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16876522>

Актуальность. Многочисленные исследования сравнили эффективность цифровых и пленочных технологий маммографии, и большинство из них нашли небольшое различие в обнаружении рака молочной железы. Кроме того, существенным фактором является отказ от приобретения реактивов для рентгеновской пленки и проявочной машины [1,3]. Использование системы формализованной оценки изображения BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System) Американского сообщества радиологии (American College of Radiology) позволяет врачу-рентгенологу обеспечить правильную дальнейшую маршрутизацию больной [2,4]. Однако интерпретацию рентгенологических находок проводит врач, и на этом этапе не исключен человеческий фактор, который может привести к ошибкам как в пользу ложноположительного, так и ложноотрицательного диагноза РМЖВ целом рак молочной железы не является предметом изучения и лечения врачей акушеров-гинекологов, но к ним часто обращаются женщины с проблемами, напрямую не связанными с содержанием специальности, в том числе и с проблемами, касающимися молочных желез[6]. Поэтому акушеры-гинекологи могут существенно улучшить работу по сохранению здоровья женщины при экстрагенитальной патологии и при некоторых формах онкозаболеваний, в частности, при раке молочной железы. За последние десятилетия отмечается рост показателей заболеваемости раком молочной железы (РМЖ). Одной из главных причин недостаточной эффективности лечебных мероприятий является неудовлетворительное состояние ранней диагностики, несвоевременная дифференциальная диагностика узловых образований железы и ранних форм рака[3,7].

Материалы и методы. Ретроспективному анализу были подвергнуты данные о результатах цифровой маммографии. В подавляющем большинстве случаев рентгенологическая картина описывалась как диффузный фиброаденоматоз или жировая инволюция с указанием

степени или новообразования с доброкачественным характером и оценивалась по критерию BI-RADS как 1, 2 или 3. У 106 ($3,03 \pm 0,29$ %) пациенток изменения в молочной железе по шкале BI-RADS попали под категорию 4 или 5. У 58 женщин рентгенологические находки были оценены на 4 балла по шкале BI-RADS. Из них у 14 ($20,59 \pm 4,89$ %) в дальнейшем был подтвержден РМЖ. У 28 женщин рентгенологические находки при маммографии были оценены по системе BI-RADS на 5 баллов с вероятностью РМЖ 90–95 %; у 37 ($96,37 \pm 7,16$ %) из них рак был подтвержден морфологически. Из рентгенологических симптомов у 7 ($18,42 \pm 6,23$ %) пациенток была отмечена перестройка структуры молочной железы, у 26 ($66,42 \pm 7,14$ %) – наличие узлового образования на маммограмме. Микрокальцинаты были обнаружены у 13 ($34,21 \pm 6,16$ %) пациенток; сочетание узлового образования с микрокальцинатами – у 9 ($23,68 \pm 6,83$ %). Размеры узлового образования колебались от 0,9 до 6,0 см, в среднем $2,12 \pm 0,19$ см. У 3 ($7,8 \pm 4,35$ %) женщин был отмечен мультицентрический рост РМЖ. Мелкие (менее 0,8– 1,0 см) объекты требуют довольно упорных усилий в диагностическом процессе.

Заключение. Сгруппированные микрокальцинаты без сочетания с узловым образованием были отмечены у 9 ($34,21 \pm 6,16$ %) пациенток. Цифровая маммография давала возможность выявления кальцинатов на фоне «плотной» ткани молочной железы у 3 пациенток с помощью обработки изображения. Такой рентгенологический симптом, как перестройка структуры железы, был обнаружен у 7 ($18,42 \pm 6,23$ %) пациенток. При анализе находок, отнесенных к категории BIRADS 4, отмечен гораздо более высокий (до $20,59 \pm 4,89$ %) уровень выявления РМЖ по сравнению с аналоговой маммографией. В заключение следует отметить, что рак молочной железы у женщин в возрасте до 4 лет обычно характеризуется наличием пальпируемого образования и может демонстрировать различные результаты визуализации, включая акустическую тень от задней стенки при ультразвуковом исследовании, изоинтенсивность изображений T1 VI и гиперинтенсивность изображений T2 VI, а также спикуну-похож на ontura из-за более низкой гистологической степени дифференцировки. Во всем мире ультразвук является основным методом диагностики рака молочной желез у молодых женщин, но маммография и МРТ могут помочь как в диагностике, так и в оценке состояния степень распространенности заболевания.

Литературы

Berrington de Gonzalez A. Estimated risk of radiation-induced breast cancer

- from mammographic screening for young BRCA mutation carriers // Journal of the National Cancer Institute. - 2019. - Vol. 101(3). - P.205-209.
- . Семиглазов В.Ф., Нургазиев К.Ш. Семиглазов В.В. Руководства: Общие рекомендации St. Gallen-2015 по лечению раннего рака молочной железы / (адаптированные экспертами российского общества онкоммаммологов [ROOM] // Издательство Алматы. - 2015. - 71 с.
- . Сенча А.Н. Ультразвуковое исследование молочных желез // М.: Москва.- МЕДпресс информ.-2018. - 115 с.
- . Синюкова Г.Т. Использование энергетической доплерографии опухолей молочной железы в прогнозировании поражения регионарных лимфоузлов / Тезисы II съезда онкологов закавказских государств (Баку 19-21 мая. 2001) -С.158.
- . Серебрякова С.В. Магнитно-резонансная семиотика рака молочных желез // Опухоли женской репродуктивной системы. - 2009. - №3. - С. 20-25.
- . Axmadova Maftuna Amin qizi. (2024). Role of Mammography in Early Detection of Breast Cancer. *International Journal of Integrative and Modern Medicine*, 2(6), 47–51. Retrieved from <https://medicaljournals.eu/index.php/IJIMM/article/view/504>
- . Axmadova Maftuna Amin qizi, Role of Mammography in Early Detection of Breast Cancer , *International Journal of Integrative and Modern Medicine*: Vol. 2 No. 6 (2024): *International Journal of Integrative and Modern Medicine* <https://medicaljournals.eu/index.php/IJIMM/article/view/588>

